

**KORXONALARNI BANKROTLIKDAN CHIQARISH TO‘G‘RISIDA
TUSHUNCHA VA FARAZLAR TAHLILI**

Alijonov J.

Renessans ta’lim universiteti asissenti

Annotatsiya: Korxonalar egalari korxonalar faoliyat boshqaruvida turli xil vaziyat va muammolarga duch keladilar. Bu vaziyatlarda ayniqsa, endi faoliyat boshlagan korxonalar va tashkilotlar egalari muammolarni hal etish va yechimini izlashda turli xilda yondashadilar. Ya’ni bazilar faoliyatni davom ettirishga kurashsa, boshqasi faoliyatni tezda yakunlashga harakat qiladilar. Mazkur maqolada bankrotlikka uchragan korxonalarining faoliyati o’rganib chiqildi va xulosalar bayon etildi.

Kalit so‘zlar: Bankrotlik, pul, qarzdorlik, likvidlash, qayta tashkil etish, kafolatlangan to’lovlar.

Bankrotlik to‘g‘risida ko‘pchilik umumiy tushunchaga ega. Ammo bankrotlik atamasi anchagina keng ma’no kasb etadi. Meni bir jurnalda Vivian Patrickning ajoyib bir maqolasiga ko‘zim tushdi. Unda quyidagicha jumlar keltirilgan: Men 6 yoshimda jamg'arma hisobiga ega bo'lgan odamman, shuning uchun pul muammosi bo'lgan odam haqida eshitganimda, "Odamlar, bu unchalik qiyin emas: kamroq sarflang, ko'proq tejang", deb o'ylardim. Keyinchalik uning ota-onasini biznesini sinishi oqibatida o'zining ham ishi bankrotlikka uchragan haqida yozgan va u shu holatda buddizmlarning bir maqolini eshitib qoldi. "Agar senda muammoni hal qilish imkoni bo'lsa, tushkunlikka tushushning hojati yo'q. Agar senda muammoni hal qilish imkoni bo'lmasa, tushkunlikka tushushning hojati yo'q". U bundan to'g'ri xulosa chiqardi va bankrotlikdan chiqish yo'llarini izlay boshladi. Keyinchalik u vaziyatni qayta tiklashga urinadi va buni eplaydi.

Bankrotlik yechimi ikki usulda hal etiladi:

1. Likvidlash
2. Qayta tashkil etish

Bu nima degani? Likvidlash - korxonada yoki tashkilot faoliyati batamom to'xtatiladi. So'ngra qarzdorliklar korxonaning balansidan qoplab beriladi. Agarda korxonada aksiyadorlar, kreditorlar bo'lsa eng birinchi kreditorlarning qarzlari yopiladi. Demak bankrotlikka uchragan korxonalarining egalari shuni bilib olishlari kerak kafolatlangan qarzlarni birinchi navbatda to'lanishi lozim. Sababi kafolatlangan qarzlarning egalari vaqtida to'lanmagan to'lovlar uchun kafolat uchun qo'yilgan mulkni sud orqali o'ndirishi ta'minlanadi.

Qayta tashkil etish- bu korxonaning faoliyat turini o'zgartirish yoki yangi texnologiyalar asosida ish hajmi o'gartirishi demakdir. Ya'ni xodimlar faoliyatini qisqartirish yoki sotilgan aktsiya va obligatsiyalar hisobiga faoliyat hajmini hamda xodimlar sonini ko'paytirish tushuniladi.

149-modda. Qarzdorning mol-mulki bilan ta'minlangan kreditorlarning talablarini qanoatlantirish

Qarzdorning majburiyatlari bajarilishining ta'minoti sifatida berilgan mol-mulkini realizatsiya qilish bo'yicha elektron onlayn-auksion shaklidagi kimoshdi savdosi va (yoki) takroriy elektron onlayn-auksion shaklidagi kimoshdi savdosi amalga oshmagan deb topilgan taqdirda, mazkur mol-mulk talablari ushbu mol-mulk bilan ta'minlangan kreditorlarga o'z talablari hisobiga o'tkazish uchun belgilangan tartibda qabul qilish uchun taklif etiladi. Agar qarzdorning majburiyatlari bajarilishining ta'minoti sifatida berilgan mol-mulkining bozor qiymati kreditorlarning ushbu mol-mulk bilan ta'minlangan talablaridan ko'p bo'lsa, bunda yuzaga kelgan farqning o'zni mazkur mol-mulkni o'z talablari hisobiga qabul qilayotgan kreditorlar tomonidan pul shaklida qoplanadi.

Agar qarzdorning butun mol-mulki majburiyatlar bajarilishining ta'minoti sifatida qabul qilingan bo'lsa va mazkur mol-mulkni sotishdan tushgan summa kreditorlarning qarzdorning barcha mol-mulki bilan ta'minlangan talablari summasidan kam yoki unga teng bo'lib qolsa, u holda ushbu kreditorlarning talablarini qanoatlantirish ushbu Qonun 150-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan xarajatlarning o'zni qoplanganidan va talablar qanoatlantirilganidan keyin hamda ish

haqi to'lash uchun pul mablag'lari berilishini nazarda tutuvchi to'lov hujjatlari bo'yicha talablar qanoatlantirilganidan keyin amalga oshiriladi.

150-modda. Kreditorlarning talablarini qanoatlantirish navbati

Sud xarajatlari, sud boshqaruvchilariga haq to'lash bilan bog'liq xarajatlar, joriy kommunal va foydalanish to'lovlari, qarzdorning mol-mulkini sug'urta qilish xarajatlari, shuningdek qarzdorning to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida ish qo'zg'atilganidan keyin yuzaga kelgan joriy to'lov majburiyatlari bo'yicha talablar hamda qarzdor qaysi fuqaroning hayotiga yoki sog'lig'iga zarar yetkazilganligi uchun qonunga muvofiq javobgar bo'lsa, shu fuqaroning talablari navbatdan tashqari qanoatlantiriladi, bundan ushbu Qonun 154-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan talablar mustasno.

Ish haqi to'lash uchun pul mablag'lari berilishini nazarda tutuvchi to'lov (ijro) hujjatlari bo'yicha, alimentlar undirish to'g'risidagi talablarni qanoatlantirish uchun qarzdorning yagona hisobvarag'idan pul mablag'larini o'tkazishni yoki berishni nazarda tutuvchi ijro hujjatlari bo'yicha, mualliflik shartnomalariga ko'ra haq to'lash bo'yicha, qarzdorning mehnatga oid munosabatlardan va ularga tenglashtirilgan huquqiy munosabatlardan kelib chiquvchi to'lovlar hamda talablar bo'yicha majburiyatlari teng darajada bajarilishini ta'minlaydigan talablar, shuningdek fuqarolarning jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida o'z mol-mulkiga yetkazilgan zararning o'rnini qoplashga doir talablari birinchi navbatda qanoatlantiriladi.

Soliqlar hamda yig'imlar bo'yicha, majburiy sug'urta bo'yicha, banklarning kreditlari va bank kreditlari sug'urtasi bo'yicha talablar, shuningdek kreditorlarning garov bilan ta'minlangan talablarining garovga qo'yilgan mol-mulkni (garov narsasini) sotishdan tushgan summa yetarli bo'lmaganligi oqibatida qoplanmay qolgan qarzdorlikka taalluqli qismi hamda kreditorlarning garov bilan ta'minlanmagan talablari ikkinchi navbatda qanoatlantiriladi.

Aksiyalar egalarining hisoblangan dividendlar bo'yicha talablari uchinchi navbatda qanoatlantiriladi.

Qolgan barcha talablar to'rtinchi navbatda qanoatlantiriladi.

Har qaysi keyingi navbat bo'yicha talablar oldingi navbat talablari to'la qanoatlantirilganidan keyin qanoatlantiriladi.

Undirib olinayotgan summa bir navbatning barcha talablarini to'la qanoatlantirish uchun yetarli bo'lmasa, bu talablar har bir undiruvchi olishi lozim bo'lgan summaga mutanosib ravishda qanoatlantiriladi.

Demak, ko'rinib turibdiki O'zbekiston Respublikasining O'RQ-763 sonli "To'lovga qobilyatsizlik to'g'risida"gi qonunda ko'rsatilib o'tilganidek bankrotlik deb e'lon qilingan korxonalar qarzlarini yuqorida ko'rsatilgan tartibda uzishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Korxonalar faoliyatining tugatilishi-bu sheriklar, banklar va davlat oldidagi barcha kelishuv va majburiyatlarning yopilishi bilan moliyaviy-xo'jalik faoliyatini to'xtatilishidir. Har qanday holatda, korxonani yopishga, tayyorgarlik malakali mutaxassisdan aniq huquqiy konsultatsiya olishni talab qiladi. Agar sizda sanksiyalar bo'lsa, sizga advokat yordami kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Artikov, N. Y., & Kakhramonov, K. S. (2020). Methods for calculating the discount rate for the evaluation of the cost of objects making income on the example of the republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 610-614. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.!11>
2. Turdiev, A. S., Kakhramonov, K. S., & Yusupdjanova, N. U. (2020). Digital economy: experience of foreign countries and features of development in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 660-664. Soi:
3. O'zbekiston Respublikasining "To'lovga qobilyatsizlik to'g'risida"gi 763-sonli qonuni
4. <https://mexxs.net>.
5. norma.uz
6. [lex. uz](http://lex.uz)